

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВ ЧЁРНОЙ
СМОРОДИНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Атаджанова Анахон Уткировна

Старший преподаватель ТашГАУ кафедры «Хранения и переработка сельскохозяйственной
продукции»

Mobil: +(998)93 752-73-72,+(998)94 554-82-83

E-mail:atadjanova-a@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17144761>

Аннотация. Выращиваемая смородина природно-климатических условиях Хорезмского региона насыщена углеводами, витаминами и отличается по вкусу. Статее рассматриваются макро-микроэлементы, богатый концентрация в составе чёрной смородины выращиваемой Хорезмском регионе.

Ключевые слова: концентрация, система, молекулярной, кинетический, частицы, диффузия, гомогенность, витамины, углевод, элемент.

Abstract. The currant grow in the natural and climatic conditions of the Khorezm region is saturated with carbohydrates, vitamins and differs in taste.

Keywords: concentration, system, molecular, kinetic, particles, diffusion, homogeneity, vitamins, carbohydrate, element.

1. Введение. В результате наблюдений ягоды смородины, выращенные в условиях Хорезма выяснилось устойчивой иммунитет ягоды от внешним природным факторам и экологически нестабильность. В ходе исследований выяснилось листьях ягоды больше биохимических компонентов чем самом плодах. Ягодную культуру (*Ribes nigrum*) можно назвать органическим продуктом так как она не обрабатывается химикатами биохимический богатый компоненты в составе (флавоноиды, макро-микро элементы) защищает ягодную культуру от внешних повреждений. В листьях ягодной культуры больше флавоноидов чем в ягодах. [5.30-35с]

С целью мониторинга химических компонентов ягод чёрной смородины проанализированы литературные данные по их составу. Засушливые и жаркие климатические условия Хорезмской области обуславливают низкую влажность и высокое содержание сухого вещества в выращиваемых плодах.

2. Materials and methods. Изучая химический состав и свойства ягоды смородины во время созревания убедились, что прямые солнечные лучи усиливает фотосинтез биохимические процессы. Химический состав ягод чёрной смородины зависит от погодных условий, удобрения, степени зрелости, сорта и других условий. Вкусовые достоинства ягод чёрной смородины во многом обусловлены биохимическим составом. Изучаемые сорта содержит от 12,7 до 14,5% растворимых сухих веществ и от 8,6 до 9,8% сахаров при наибольшем содержание в плодах сортов «Ядерный» Таблица 1.

Таблица 1.

Калорийность	Количество	Витамины	Количество	Витамины	Количество
Белки	1	Витамин А	17мкг	С аскорбин	200мг
Углеводы	0,4	В1 тиамин	0,03мг	Е альфатокоферол	0,7 мг
Жиры	7,3	В2 рибофлавин	0,04мг	Н биотин	2,4мкг
Органические кислоты	2,2	В4 холин	12,3мг	К филлохинон	0,1мкг
Пищевые волокна	4,9	В5 пантотеновая	0,4мг	Вит РР	0,4мг
Вода	83,2	В6 пиридоксин	0,13мг	Ниацин	0,3мг
Зола	0,9	В9 фолаты	5мкг	бета Каротин	0,1мг

Методом масс-спектропии с индуктивно-связанной плазмой определили элементарный и молекулярный состав сортов чёрной смородины, выращиваемой в регионе. Сходом проведения анализов выяснилось насыщенная молекулярная концентрация в составе чёрной смородины богатый витаминами, макро-микроэлементами значительной массовые доли углевода, белка, жира и органических кислот. Богата витаминно-минеральный состав, основанный региональным факторам, образует плодах ягоды многокомпонентную систему который можно называть лечебным эликсиром.

Свободная вода является активным участником биохимических реакций. Раствор углеводов, белков, макро и микроэлементов смородины в воде образует в плодах многокомпонентной молекулярную концентрацию кинетическими свойствами. Биохимический богатый состав ягоды смородины как кладовая аптека содержит в себе антиоксидантный *in vitro* полифенольные соединения катехин и избыточной количества витамина (С)

Молекулярная концентрация, частицы плодах чёрной смородины образуется под действием двух противоположных силы тяжести и диффузии. Концентрация обладает молекулярно-кинетическими свойствами, обусловленным и самопроизвольными движением частиц Кинетическая устойчивость концентрации зависит от размеров их частиц.

Химический состав чёрной смородины и калорийность продукта указано следующим показателям. Таблица 2.

Таблица 2

Пищевая ценность на 100грамм

Макро элемент	Количество	Микро элемент	Количество	Микро элемент	Количество
Калий-К	300мг	Алюмин Al	500мкг	Медь-Cu	126мкг
Кальций- Ca	34мг	Бор-В	54мкг	Молибден	22мкг
Кремний -Si	60мг	Ванадий-V	4мкг	Никель -Ni	1,5мкг
Магний -Mg	33мг	Железо-Fe	1,2мкг	Рубидий-Rb	11,6мкг
Натрий -Na	36мг	кобальт-Co	3мкг	Селен-Se	1,2мкг
Сера -S	3мг	Йод-I	0,8мкг	Фтор-F	16мкг
Фосфор-F	30мг	Литий-Li	0,8мкг	Хром-Cr	0,8мкг

Хлор-Cl	16 иш	МарганецMg	0,17мкг	Цинк-Zn	0,9мкг
---------	-------	------------	---------	---------	--------

Сорта выращиваемая в регионе из группы дикорастущий чёрный смородины содержит больше до 3,84% органических (плодовых кислот). Дикорастущих сортах чёрной смородины отношение сахаристости к кислотности обычно пониженное, количество пектиновых веществ от 0,66 до 1,09%. Ягоды чёрной смородины обладают изрядов положительных качеств, оказывающих благотворное влияние на организм человека.

Вывод. Высокое содержание витамина С и поли фенольные соединения плодах ягоды увеличивает её фармакологические свойства. Группа поли- фенольных соединений С6 -С3 -С6 ряда представляет флавоноиды. Большинство флавоноиды водорастворимые гликозиды и образуется в клеточном соке (вакуолях) [4.365-373стр].

При гидролизе антоцианы распадаются на углеводы (галактоза, глюкоза, рамноза и др.) и агликоны, представленными антоцианидами. Мы рассмотрели химический состав и потенциал в качестве сырья для пищевых целях из чёрной смородины (*Ribes nigrum*). Разработали технологию извлечения пищевой добавки красящими свойствами на основе выжимок ягоды и определили оптимальные условия, включая температуру, устойчивость и другие параметры.

Биосинтез антоцианов проходит по фенилпропаноидному пути через превращение фенилаланина в папа-кумароил-кофермент (1) который является первой молекулой-предшественником в биосинтетическом пути флавоноидов

(рисунок.1.2). Специфический фермент который работает на антоциановом пути является халконсинтаза её производит халконовые скелеты который в дальнейшем строятся флавоноиды.

Ягоды чёрной смородины содержит водорастворимые и спирторастворимые химические соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Выявлено, что процессе созревания происходит изменения химический состав ягод чёрной смородины, при этом увеличивается содержание сухих растворимых веществ, что в дальнейшем благоприятно влияет на диффузию при получении экстрактов.

Литература:

1. Макаркина М.А., Янчук Т.В. Характеристика сортов смородины чёрной по содержанию сахаров и органических кислот. Сов.садоводств 2010,12стр9-12.
2. Мякишева Н.В Артёмова Е.Н. Изучение биологически активных веществ ягод чёрной смородины. Техника и технология пищевых производств. 2013,3.
3. Сорта ягодных культур источники повышенного содержания компонентов. Мичуринск. 2010 стр.112-116.
4. Гришко Т.Г. Закономерности накопления витаминов и полифенолов в плодах и ягодах. НАН Беларусь 2009.Т21 стр. 365-373.
5. Абдуллаев Р, Ягудина С. Томоркада етиштириладиган резавор мевалар. Т.1989.стр 30-35
6. Сезонов Ф.Ф, Никулин А.Ф. Сравнительная оценка качества ягод чёрной смородины. Вестник ФГОУ. Брянск ГСХА-2008. 2 стр.9-12.